

FORMAÇÃO DOCENTE E PRÁTICA PEDAGÓGICA INTERDISCIPLINAR

DOI: 10.5281/zenodo.18912207

João Jamilo do Nascimento Cardoso¹

Licenciatura Integrada em Ciências, Matemática e Linguagens – Universidade Federal do
Pará

joao.cardoso@iemci.ufpa.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/0489951251248235>

Fabio Colins²

Licenciatura Integrada em Ciências, Matemática e Linguagens – Universidade Federal do
Pará

fabiocolins@ufpa.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/4404734777828009>

AT03: Formação de Professores e Práticas Pedagógicas.

RESUMO: A interdisciplinaridade precisa ser pensada para além da junção de disciplinas em uma mesma prática ou proposta pedagógica, uma prática docente interdisciplinar requer reflexão sobre os aspectos considerados na formação do professor. Nesse contexto, este artigo tem como objetivo refletir acerca de uma prática pedagógica interdisciplinar e suas implicações para a formação docente e a aprendizagem dos alunos. Assim, os fundamentos teóricos desta pesquisa assumem a interdisciplinaridade a partir de seu espectro epistemológico e praxeológico. Diante disso, foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa e do tipo exploratória, tendo como contexto de investigação o estágio supervisionado de docência. Para isso, foi aplicado um plano de aula interdisciplinar em uma turma do 2º ano do ensino fundamental, envolvendo o ensino de Ciências e de Geografia. Os resultados indicaram que o planejamento didático-pedagógico para ser interdisciplinar requer que durante a formação inicial do professor ele passe por experiências formativas fundamentadas na interdisciplinaridade. Além disso, possibilitou refletir que a aprendizagem dos alunos se torna integrada ao invés de fragmentada somente quando o professor assume uma atitude interdisciplinar. Portanto, investir na formação interdisciplinar dos educadores não é uma opção, mas uma exigência para que a escola cumpra sua função social de formar cidadãos plenos e atuantes.

Palavras-chave: Prática Pedagógica. Interdisciplinaridade. Estágio. Formação Docente.

1. INTRODUÇÃO

A educação atual não pode se limitar a compartimentos estanques de conhecimento, pois o mundo exige sujeitos capazes de compreender e intervir em realidades complexas. É justamente nesse cenário que a interdisciplinaridade se impõe como fundamento pedagógico, pois ao articular diferentes áreas, ela não apenas amplia a formação integral dos estudantes, mas também lhes oferece ferramentas para interpretar e transformar a sociedade de forma crítica (Fazenda, 2013). Assim, ignorar essa integração significa perpetuar um ensino fragmentado e

pouco significativo, distante das vivências concretas dos alunos.

Para Pombo (2021, p. 6), é a partir da raiz da palavra disciplina que surge a ideia e o conceito de interdisciplinaridade. Desse modo,

[...] para mim (e penso que para toda a gente), a interdisciplinaridade está indissolúvelmente ligada com a questão da disciplina, isto é, com essas estruturas cognitivas em que o conhecimento científico se organiza, desde a sua origem, que são as disciplinas. Seria preciso agora pensar o que se pode entender por disciplina.

Contudo, Fazenda (2013) argumenta que a prática pedagógica interdisciplinar só se concretiza quando o professor também passa por um processo formativo na perspectiva interdisciplinar, já que sem essa formação o docente dificilmente conseguirá promover conexões reais entre as distintas áreas de conhecimento. Desse modo, surge o seguinte questionamento: *em que termos a prática pedagógica interdisciplinar, manifestada no contexto do estágio supervisionado, pode trazer implicações para a formação docente e para a aprendizagem dos alunos?* Diante desse questionamento, esta pesquisa tem como objetivo refletir acerca de uma prática pedagógica interdisciplinar e suas implicações para a formação docente e a aprendizagem dos alunos.

Metodologicamente, foi desenvolvida uma pesquisa que assumiu uma abordagem de natureza qualitativa e do tipo exploratória. O contexto da investigação foi o estágio supervisionado de docência, componente obrigatório do curso de Licenciatura Integrada em Ciências, Matemática e Linguagens da Universidade Federal do Pará. A prática pedagógica interdisciplinar investigada foi resultante de duas regências que ocorreram em uma turma de 2º ano do ensino fundamental de uma escola pública da rede estadual de Belém-PA.

Os resultados evidenciaram que a formação docente precisa mobilizar saberes interdisciplinares, pois a organização desses conhecimentos se fundamenta no núcleo científico do próprio ato de formar professores. Isso implica considerar a estrutura hierárquica das disciplinas, sua organização e dinâmica, a interação entre os diferentes elementos que as constituem, a mobilidade conceitual que possibilita transitar entre áreas distintas, bem como a comunicação entre esses saberes e sua articulação no currículo e na prática pedagógica.

2. FORMAÇÃO DOCENTE E A PRÁTICA PEDAGÓGICA INTERDISCIPLINAR

Em relação ao conhecimento interdisciplinar, a formação de professores precisa ser revista e discutida amplamente nas instituições de ensino superior, sobretudo aquelas voltadas para professores dos anos iniciais do ensino fundamental. Não basta formar disciplinarmente os professores, pois o modelo de sociedade atual requer um sujeito cada vez mais interdisciplinar.

Isso corrobora com a assertiva de Fazenda (2013) quando afirma que a formação interdisciplinar de professores precisa ser compreendida a partir de duas ordens distintas: uma ordenação científica e uma ordenação social.

Nesse contexto, ao expandir a discussão sobre o campo conceitual da interdisciplinaridade, abre-se a possibilidade de explicitar tanto seu espectro epistemológico quanto prático. É nesse momento que se torna viável discutir o papel do professor e sua formação, especialmente no que diz respeito às disciplinas e aos currículos (Fazenda, 2013). Surge, então, uma questão central: *de que maneira a interdisciplinaridade se define quando o objetivo é formar professores?*

Se for considerado como referência a definição clássica, que entende a interdisciplinaridade como a interação entre duas ou mais disciplinas, percebe-se que tal concepção pode variar desde a simples troca de ideias até a integração dos conceitos-chave da epistemologia, da terminologia, dos procedimentos, dos dados e da organização da pesquisa e do ensino (Japiassu, 1996). No entanto, por ser demasiadamente ampla, essa definição não se mostra suficiente para sustentar práticas interdisciplinares consistentes, tampouco para orientar uma formação docente voltada para a dimensão humana.

A formação interdisciplinar de professores exige uma reflexão que ultrapassa a simples organização curricular e se fundamenta em duas dimensões complementares: a científica e a social (Fazenda, 2013). A primeira, de caráter epistemológico, busca estruturar os saberes interdisciplinares a partir da lógica das disciplinas, considerando sua hierarquia, mobilidade conceitual e interação entre os elementos que as compõem (Japiassu, 1996).

A organização de tais saberes teria como alicerce o cerne do conhecimento científico do ato de formar professores, tais que a estruturação hierárquica das disciplinas, sua organização e dinâmica, a interação dos artefatos que as compõem, sua mobilidade conceitual, a comunicação dos saberes nas sequências a serem organizadas (Fazenda, 2013, p. 22).

Essa perspectiva não se limita a definir o lugar de cada disciplina na grade, mas procura compreender os conceitos que ela mobiliza e os movimentos que engendra, permitindo que o professor reconheça a complexidade do conhecimento e reveja suas práticas pedagógicas.

Nesse sentido, a cientificidade disciplinar, quando analisada em profundidade, transforma-se em interdisciplinar ao obrigar o docente a redescobrir seus talentos e a incorporar em sua prática o movimento dinâmico do mundo. De acordo com Fazenda (2013, p. 22), “cada disciplina precisa ser analisada não apenas no lugar que ocupa ou ocuparia na grade, mas, nos saberes que contemplam, nos conceitos enunciados e no movimento que esses saberes engendram, próprios de seu *locus* de cientificidade”. Isso permite afirmar que a formação de

professores, portanto, não pode restringir-se a uma visão fragmentada do saber, mas deve promover a integração entre diferentes áreas, possibilitando novas motivações epistemológicas e a abertura de fronteiras existenciais.

Por outro lado, a perspectiva social da interdisciplinaridade evidencia que os saberes científicos não podem ser dissociados das demandas sociais, políticas e econômicas (Japiassu, 1996). A formação docente precisa considerar que a ciência não existe em isolamento, mas responde às solicitações da sociedade e às complexidades do real. Fazenda (2013, p. 23) afirma que

tal concepção coloca em questão toda a separação entre a construção das ciências e a solicitação das sociedades. No limite, diríamos mais, que esta ordenação tenta captar toda complexidade que constitui o real e a necessidade de levar em conta as interações que dele são constitutivas.

Nesse ponto, a interdisciplinaridade assume um caráter crítico, ao reconhecer que nenhuma disciplina, isoladamente, é capaz de enfrentar problemáticas complexas como desigualdade, exclusão ou sustentabilidade. O professor, nesse contexto, torna-se agente de transformação social.

A articulação entre ciência e sociedade na formação interdisciplinar de professores revela a necessidade de métodos de análise que contemplem as interações constitutivas do mundo. Isso significa que o ensino deve ser orientado não apenas pela transmissão de conteúdos, mas pela capacidade de relacionar saberes científicos às finalidades sociais (Fazenda, 2014). Desse modo, o docente, ao assumir essa postura, contribui para que a escola se torne espaço de reflexão crítica e de construção coletiva de soluções para os desafios contemporâneos, fortalecendo o papel da educação como prática social.

Portanto, compreender a formação interdisciplinar de professores implica reconhecer que ela é, simultaneamente, um processo científico e social. A dimensão científica garante a solidez epistemológica dos saberes, enquanto a dimensão social assegura sua relevância diante das demandas da realidade. Essa dupla perspectiva confere à prática docente um caráter humano, capaz de integrar conhecimento e vida, teoria e prática, escola e sociedade (Fazenda, 2014).

a interdisciplinaridade se constitui como uma abordagem teórico-prática que orienta tanto pesquisadores quanto docentes a analisarem os fenômenos a partir de diferentes perspectivas. Isso não significa, contudo, acreditar que “tudo tem relação com tudo”, mas ter consciência de que há uma imensa rede de conexões entre diferentes disciplinas e que precisam ser consideradas para o sucesso de uma análise mais profunda e integral (Fazenda *et al.*, 2022, p. 5).

Assim, a interdisciplinaridade não se reduz a uma técnica de ensino, mas se afirma como

um princípio formativo essencial para preparar professores que possam atuar de forma crítica, criativa e comprometida com a transformação do mundo.

Dessa forma, a interdisciplinaridade assume um papel estratégico na construção de práticas educativas mais consistentes, pois possibilita ao professor compreender que o conhecimento não se apresenta de maneira fragmentada, mas como um tecido de relações que se entrelaçam e se complementam. De acordo com Fazenda *et al.* (2022, p. 6), “a interdisciplinaridade se constitui como uma abordagem teórico-prática que orienta tanto pesquisadores quanto docentes a analisarem os fenômenos a partir de diferentes perspectivas”. Isso possibilita afirmar que ao reconhecer essa rede de conexões criadas pela prática interdisciplinar, o docente amplia sua capacidade de interpretar os fenômenos de forma crítica e contextualizada.

Contudo, isso não significa acreditar que “tudo tem relação com tudo, mas ter consciência de que há uma imensa rede de conexões entre diferentes disciplinas e que precisam ser consideradas para o sucesso de uma análise mais profunda e integral” (Fazenda *et al.*, 2022, p. 6). Isso significa que a interdisciplinaridade, quando aplicada ao campo educacional, revela-se como uma estratégia indispensável para superar a fragmentação do conhecimento e promover uma aprendizagem integrada.

Nessa perspectiva, ao articular diferentes áreas do saber, o professor amplia a compreensão dos fenômenos, possibilitando que os estudantes desenvolvam uma visão crítica e contextualizada da realidade e do conhecimento. Para Ramos (2016), essa abordagem não apenas favorece a integração de conteúdos, mas também fortalece a capacidade de enfrentar problemáticas complexas que não podem ser resolvidas por uma única disciplina isolada. Assim, a prática interdisciplinar contribui para formar sujeitos mais autônomos, criativos e preparados para lidar com os desafios sociais, culturais e científicos do mundo contemporâneo.

Ramos (2016) ressalta que a organização do currículo por disciplinas é condição necessária para a efetivação da interdisciplinaridade, pois sem áreas específicas não há base sólida para o diálogo entre saberes. Dessa forma, a existência de disciplinas estruturadas permite que cada campo do conhecimento contribua com sua lógica própria, favorecendo a construção de relações significativas.

A interdisciplinaridade não elimina a importância das disciplinas, mas depende delas para se concretizar. Conforme Ramos (2016, p. 64), a organização do curricular escolar por componentes curriculares específicos “é importante para que seja possível a promoção da interdisciplinaridade, sendo essencial que existam disciplinas e áreas específicas”. Desse modo,

é justamente na articulação entre áreas distintas que se produz uma compreensão mais ampla e integrada da realidade, em que o currículo disciplinar se torna o ponto de partida para práticas pedagógicas interdisciplinares que buscam superar a fragmentação do saber escolar.

Em relação à prática pedagógica interdisciplinar, considera-se, neste texto, como a ação docente intencional e planejada, ou seja, constitui-se em um eixo central para garantir o direito de todos à aprendizagem e consolidar a proposta de uma educação integrada. Não basta assegurar a junção de disciplinas em uma mesma aula; é necessário criar condições que permitam o diálogo entre as distintas áreas de conhecimento, a fim de evitar a fragmentação dos saberes escolares. Como destaca Franco (2016, 547), a prática pedagógica é toda ação docente em que ocorre o planejamento didático-pedagógico e como a

[...] sistematização da dinâmica dos processos de aprendizagem até a caminhada no meio de processos que ocorrem para além da aprendizagem, de forma a garantir o ensino de conteúdos e atividades que são considerados fundamentais para aquele estágio de formação do aluno, e, por meio desse processo, criar nos alunos mecanismos de mobilização de seus saberes anteriores construídos em outros espaços educativos.

Desse modo, a prática pedagógica envolve não apenas a organização dos conteúdos e metodologias, mas também a sistematização da dinâmica dos processos de aprendizagem, articulando saberes e experiências que ultrapassam os limites da sala de aula e dialogam com dimensões sociais e culturais.

Sob essa perspectiva, o papel do professor transcende a mera transmissão de conteúdos, visto que ele atua como mediador, articulando objetivos pedagógicos com metodologias que favoreçam a participação ativa dos estudantes. De acordo com Franco (2016), a prática pedagógica interdisciplinar, ao sistematizar o ensino, promove experiências que consolidam competências e habilidades, fortalecendo a escola como espaço de formação integral.

Além disso, a prática pedagógica interdisciplinar possibilita que os alunos mobilizem saberes adquiridos em outros contextos educativos e sociais, integrando-os às novas aprendizagens e ampliando sua compreensão. Essa articulação entre conhecimentos prévios e novos conteúdos torna o processo educativo contínuo e dinâmico, valorizando a trajetória individual de cada estudante (Almeida, 2021). Assim, a prática pedagógica não apenas assegura aprendizagens significativas, mas também reafirma o processo de ensino-aprendizagem integrado como um projeto que reconhece e respeita a diversidade, promovendo o desenvolvimento pleno de todos.

Pombo (2021) levanta o seguinte questionamento: *o que é que a interdisciplinaridade tem a ver com as escolas, com os professores?*

Tem tudo a ver. Porque os professores são agentes extraordinários, não apenas da transmissão de um conhecimento já feito, mas também da construção (indireta) do conhecimento futuro, são essa parte da humanidade que se dedica a preparar as novas gerações para poderem continuar o processo de conhecimento que herdaram dos seus mais velhos. E, portanto, é normal, quando o conhecimento cresce, que o professores e a escola acompanhem esta transformação. As escolas e as práticas dos professores têm tudo a ver com a interdisciplinaridade, porque elas são dispositivos fundamentais para a produção do conhecimento científico novo que se faz cada vez mais de forma interdisciplinar (Pombo (2021, p. 11).

Nesse sentido, as escolas e os professores desempenham papel central na consolidação de um conhecimento que, na contemporaneidade, se caracteriza pela interdisciplinaridade.

Nesse contexto, a adoção de práticas pedagógicas interdisciplinares não deve ser confundida com a ideia de que a interdisciplinaridade se reduz a uma técnica pedagógica, pois ela representa muito mais, trata-se de uma concepção epistemológica que orienta a produção e a circulação dos saberes. De acordo com Pombo (2021), reduzir a interdisciplinaridade a um método é ignorar sua essência, que está na articulação entre diferentes áreas do conhecimento e na capacidade de promover uma compreensão mais ampla e integrada da realidade.

Portanto, reconhecer a dimensão fundamental das práticas pedagógicas interdisciplinares para a construção de novos conhecimentos é imprescindível para que a prática docente não se limite a estratégias didáticas, mas se configure como um processo formativo capaz de transformar a educação e ampliar horizontes de aprendizagem.

3. METODOLOGIA DA PESQUISA

Esta pesquisa assumiu uma abordagem de natureza qualitativa, ou seja, um processo investigativo que, segundo Menezes *et al.* (2019, p. 29), “lida com fenômenos e prevê a análise hermenêutica dos dados coletados”. Isso significa que essa abordagem de pesquisa possibilitou tanto a compreensão da prática pedagógica interdisciplinar como a interpretação dela e suas implicações para a formação inicial do professor e para a aprendizagem dos alunos, considerando o significado que dado pela fundamentação teórica às práticas investigadas, o que impôs ao pesquisador uma análise qualitativa-hermenêutica do que foi observado e registrado durante o percurso metodológico. Dessa forma, o processo investigativo buscou captar a complexidade das experiências pedagógicas, articulando teoria e prática em um movimento reflexivo capaz de revelar os sentidos atribuídos pelos sujeitos envolvidos e os impactos gerados no contexto educativo.

Em relação ao objetivo, esta pesquisa foi do tipo exploratória, visto que se caracterizou pelo desenvolvimento e esclarecimentos de ideias acerca das práticas pedagógicas interdisciplinares e suas implicações para a formação docente e para o processo de ensino-

aprendizagem. Segundo Gonsalves (2003, p. 65), a pesquisa exploratória tem o objetivo de “fornecer uma visão panorâmica, uma primeira aproximação a um determinado fenômeno e oferece dados elementares que dão suporte para a realização de estudos mais aprofundados sobre o tema”. Assim, esse tipo de pesquisa desempenhou um papel essencial ao possibilitar ao pesquisador compreender e aprofundar o conhecimento acerca das práticas pedagógicas interdisciplinares, bem como suas contribuições para a formação docente e para a aprendizagem dos alunos.

Essa abordagem metodológica permitiu levantar reflexões iniciais e identificar aspectos relevantes do fenômeno investigado, servindo como base para análises mais consistentes. Além disso, os resultados obtidos, ao final do processo, abriram caminhos para novas investigações, favorecendo o desenvolvimento de abordagens teórico-metodológicas distintas e mais aprofundadas, capazes de ampliar a compreensão sobre a interdisciplinaridade e o processo de ensino-aprendizagem.

O contexto desta pesquisa foi o estágio supervisionado de docência, ou seja, componente curricular obrigatório do curso de Licenciatura Integrada em Ciências, Matemática e Linguagens da Universidade Federal do Pará. Esse curso adota uma abordagem metodológica interdisciplinar voltada para a formação de professores capazes de atuar nos anos iniciais do Ensino Fundamental e na Educação de Jovens e Adultos, articulando saberes científicos e sociais.

A Licenciatura Integrada em Ciências, Matemática e Linguagens estrutura-se a partir da integração entre diferentes áreas do conhecimento (Ciências, Matemática, Língua Materna e Estudos Sociais) buscando superar a fragmentação disciplinar e promover uma formação docente mais ampla e contextualizada. Essa proposta pedagógica valoriza tanto a iniciação acadêmica e científica quanto o diálogo com a realidade sociocultural da Amazônia, permitindo que os futuros professores desenvolvam competências para compreender e intervir em problemáticas complexas. O perfil profissional almejado é o de um professor crítico, criativo e interdisciplinar, capaz de mobilizar diferentes saberes em sua prática pedagógica, contribuindo para a melhoria da qualidade da Educação Básica e para a formação integral dos estudantes.

Sobre o componente curricular Estágio Supervisionado no curso de Licenciatura Integrada em Ciências, Matemática e Linguagens constitui-se como um espaço formativo essencial, voltado para a articulação entre teoria e prática pedagógica. Sua proposta pedagógica busca inserir o futuro docente em contextos reais de ensino, permitindo-lhe vivenciar, refletir e ressignificar práticas educativas interdisciplinares. Nesse processo, o estágio não se limita à

observação, mas promove a participação ativa do licenciando na construção de estratégias didáticas que dialoguem com diferentes áreas do conhecimento e com a realidade sociocultural da Amazônia.

A partir do contexto do estágio supervisionado de docência, a prática pedagógica interdisciplinar analisada foi planejada e desenvolvida em uma turma de 2º ano do ensino fundamental de uma escola da rede pública estadual de Belém-PA, durante o primeiro semestre de 2025. Desse modo, a aula interdisciplinar foi planejada de forma colaborativa com a professora regente, levando em consideração os objetivos curriculares, o perfil da turma e os direcionamentos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

A proposta pedagógica integrou três eixos temáticos: “meios de transporte”, “a água” e “o processo da chuva”. Eles foram escolhidos para favorecer a articulação entre diferentes áreas do conhecimento e atender às competências gerais da BNCC. Essa integração buscou desenvolver nos alunos a capacidade de compreender fenômenos naturais e sociais, relacionar conceitos de distintas disciplinas e aplicá-los em situações práticas, fortalecendo o processo de ensino-aprendizagem.

De acordo com as habilidades previstas na BNCC, o trabalho com os temas propostos contemplou diferentes áreas: em Língua Portuguesa, a leitura e compreensão de textos curtos e a produção de palavras e frases relacionadas ao tema; em Geografia, a identificação e comparação de meios de transporte em diferentes contextos e sua relação com fatores naturais e sociais; e em Ciências, a descrição das mudanças de estado físico da água e a compreensão do ciclo da chuva como fenômeno natural. Além disso, o planejamento dialogou com o princípio da contextualização, valorizando temas próximos à realidade dos estudantes e permitindo que eles reconhecessem os conteúdos escolares como parte de seu cotidiano.

Para alcançar esses objetivos, foram adotadas estratégias diversificadas, como rodas de conversa, contação de histórias, atividades artísticas e leitura compartilhada, promovendo uma abordagem interdisciplinar que envolveu Ciências, Geografia, Linguagem e Artes. Essas escolhas metodológicas buscaram possibilitar uma aprendizagem ativa, dinâmica e participativa, em que os alunos pudessem construir conhecimentos de forma integrada. Dessa maneira, o planejamento não apenas se alinhou às diretrizes da BNCC, mas também favoreceu o desenvolvimento de competências essenciais para a formação integral dos estudantes.

Como instrumentos de pesquisa foi utilizado um diário de estágio, isto é, um caderno de anotações das observações realizadas em sala de aula durante o estágio supervisionado. O uso de diários no processo formativo-reflexivo constituiu uma ferramenta pedagógica formativa,

pois permitiu ao professor não apenas registrar suas experiências, mas também reinterpretá-las à luz de uma reflexão crítica sobre sua prática. Como destaca Zabalza (2002), ao narrar o vivido, o docente constrói e reconstrói sua atuação profissional, ultrapassando a simples descrição para alcançar níveis mais profundos de racionalidade e justificativa. Além disso, utilizou-se o registro fotográfico como técnica de construção de informações e do *corpus* de análise.

A interpretação das informações oriundas das anotações no diário de estágio e dos registros fotográficos foi conduzida a partir da abordagem qualitativa proposta por Minayo (2012), que se mostra adequada para compreender fenômenos educativos em sua complexidade. Essa perspectiva metodológica permitiu analisar as implicações da prática pedagógica interdisciplinar tanto para a formação inicial do professor dos anos iniciais do ensino fundamental quanto para o processo de aprendizagem dos alunos. Assim, ao valorizar os significados atribuídos às experiências vivenciadas no estágio supervisionado, a pesquisa buscou captar não apenas os aspectos objetivos das práticas, mas também suas dimensões subjetivas e formativas.

Nesse percurso, os registros dos diários foram organizados e destacados em consonância com a pergunta de pesquisa, funcionando como elementos centrais para a análise reflexiva. A articulação dessas informações (*corpus* de análise) com a fundamentação teórica possibilitou uma leitura crítica das práticas observadas, garantindo maior consistência e profundidade à investigação. Dessa forma, esta pesquisa não se limitou a descrever experiências, mas buscou interpretá-las à luz de referenciais teóricos, evidenciando suas contribuições para a construção de saberes interdisciplinares e para o desenvolvimento profissional docente.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados desta pesquisa possibilitaram refletir sobre o fato de que desenvolver uma prática pedagógica interdisciplinar implica reconhecer que a interdisciplinaridade não se reduz à justaposição de conteúdos escolares, mas se configura como um diálogo permanente entre conhecimentos em construção oriundos de diferentes áreas. Nesse sentido, a afirmação de que tal prática exige compreender a natureza desse diálogo articula-se diretamente com a perspectiva apresentada por Fazenda (2021), ao destacar que a interdisciplinaridade demanda a investigação dos pontos de convergência entre as disciplinas, seja no campo educacional ou científico. Assim, a prática docente interdisciplinar só se efetiva quando o professor identifica e mobiliza essas conexões, transformando-as em oportunidades de aprendizagem significativa, capazes de integrar saberes e ampliar a compreensão dos fenômenos em sua complexidade.

Nesse contexto, destaca-se, a partir dos registros do diário de estágio, como procedeu-se a prática pedagógica interdisciplinar, conforme os pressupostos de Fazenda (2013; 2014; 2022), Japiassu (1996), Ramos (2016) e Pombo (2021).

A aula teve início com uma roda de conversa, de acordo com as orientações professor supervisor de estágio, na qual os alunos foram incentivados a compartilhar seus conhecimentos prévios sobre os meios de transporte, reconhecendo diferentes tipos e suas respectivas funções. Essa etapa inicial me possibilitou identificar o repertório já existente entre os estudantes e, a partir disso, construir novas aprendizagens de maneira coletiva e significativa. (Diário de Estágio, 2025).

Tal prática pedagógica refletiu os saberes docentes adquiridos durante a formação acadêmica, evidenciando a importância de mobilizar estratégias que valorizem a participação ativa dos alunos no processo de ensino-aprendizagem. Ressalta-se, então, o papel da formação acadêmica e das práticas simuladas desenvolvidas durante os temas estudados no curso de Licenciatura Integrada.

Além disso, descreve-se no diário de estágio uma prática pedagógica que se revelou fundamental para o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, uma aprendizagem intencional.

Na sequência, a atividade foi enriquecida com a distribuição de imagens representando diversos meios de transporte, que os estudantes classificaram em categorias como terrestre, aéreo ou aquático, retomando conceitos previamente discutidos. Para ampliar a compreensão, o professor utilizou ilustrações no quadro, favorecendo a associação entre texto e imagem e estimulando a construção de relações visuais e conceituais. Essa abordagem promoveu maior engajamento dos alunos, tornando o aprendizado mais dinâmico e facilitando a consolidação dos conteúdos trabalhados em sala. (Diário de Estágio, 2025).

Essa abordagem dada à prática pedagógica do estagiário está diretamente relacionada aos saberes docentes mobilizados durante o estágio supervisionado e as aulas na graduação, momento em que o futuro professor vivencia e aplica estratégias que integram teoria e prática. Como afirma Franco (2016, p. 536), "uma prática pedagógica, em seu sentido de *práxis*, configura-se sempre como uma ação consciente e participativa, que emerge da multidimensionalidade que cerca o ato educativo", evidenciando que o estágio não apenas consolida a formação acadêmica, mas também possibilita ao docente compreender a complexidade do processo educativo e atuar de forma intencional e transformadora.

A figura 1 ilustra o momento em que essa prática pedagógica foi desenvolvida e as estratégias utilizadas.

Figura 1: Quadro com as imagens dos meios de transporte

Fonte: Arquivo de Pesquisa (2025).

Destaca-se ainda que essa prática pedagógica (figura 1) contribuiu de maneira para a formação do futuro professor, pois possibilitou a vivência concreta de estratégias que articulam teoria e prática, favorecendo a compreensão da complexidade do processo de ensino-aprendizagem. Ao estimular a participação ativa dos alunos, promover a valorização dos conhecimentos prévios e integrar recursos visuais ao conteúdo, o docente em formação desenvolveu competências essenciais, como a habilidade de planejar atividades contextualizadas, mediar discussões e adaptar metodologias às necessidades da turma. Dessa forma, essa prática pedagógica tornou-se um espaço privilegiado para consolidar saberes pedagógicos, refletir sobre a própria prática e construir conhecimentos sobre a profissão de professor.

Em relação às implicações dessa prática pedagógica para a aprendizagem dos alunos, ressalta-se que eles foram desafiados a desenhar, ler e escrever frases sobre o uso de meios de transporte, conforme o registro do diário de estágio.

Após a roda de conversa e a distribuição das imagens de diferentes meios de transporte, com o objetivo de classificá-los em terrestre, aéreo e aquático, a atividade avançou para a exploração da habilidade de relacionar os meios aquáticos com o uso da água. Para consolidar essa aprendizagem, os alunos foram desafiados a desenhar um meio de transporte, classificá-lo corretamente e elaborar uma frase que estabelecesse a relação entre um transporte aquático e o uso consciente e responsável da água. (Diário de Estágio, 2025).

A prática pedagógica descrita evidenciou a relevância da interdisciplinaridade para a aprendizagem integral dos alunos, pois articulou conteúdos de diferentes áreas do conhecimento (Geografia e Língua Portuguesa) em uma mesma atividade, promovendo conexões significativas entre conceitos e vivências. Pode-se afirmar, então, que ao relacionar os meios de transporte aquáticos com o uso consciente da água, os estudantes não apenas consolidam noções de classificação e categorização, próprias das ciências, mas também desenvolvem reflexões

críticas sobre sustentabilidade e responsabilidade socioambiental, dimensões ligadas à cidadania.

Destaca-se que para consolidar as aprendizagens, ainda foi proposto aos alunos que produzissem desenhos e frases que expressassem suas compreensões acerca do tema estudado. Veja a figura 2.

Figura 2: Produção dos alunos.

Fonte: Arquivo de Pesquisa (2025).

Essa prática pedagógica interdisciplinar ampliou o alcance da aprendizagem dos alunos, favorecendo o desenvolvimento cognitivo, criativo e ético deles, ao mesmo tempo em que fortaleceu a compreensão de que o conhecimento é multidimensional. Isso corrobora a ideia de Pombo (2021, p. 12) ao afirmar que “as são condições fundamentais do progresso do conhecimento que hoje é eminentemente interdisciplinar”. Por isso, o conhecimento científico e social deve ser mobilizado de forma integrada para responder às demandas da realidade dos alunos e suas responsabilidades como cidadãos.

Portanto, essa proposta favoreceu não apenas a compreensão dos conceitos trabalhados, mas também estimulou a reflexão crítica sobre a importância da preservação dos recursos naturais no cotidiano dos alunos.

Na segunda etapa da aula, foi realizada uma contação de história como recurso pedagógico, apresentando a narrativa “A viagem de João e a água em suas diferentes formas”. Essa estratégia buscou integrar os conceitos de transporte e ciclo da água, favorecendo a interdisciplinaridade e ampliando as possibilidades de compreensão dos alunos.

Após o primeiro momento da aula, na busca de desenvolver uma prática pedagógica interdisciplinar, li e contei aos alunos a história de um personagem que viaja por diferentes meios de transporte e observa a água em suas diferentes formas (rios, mares, chuva). Essa história chamava-se "A Viagem de João e a Água em Suas Diferentes Formas". (Diário de Estágio, 2025).

Essa prática estimulou a criatividade, a expressão individual e a capacidade de articular

conhecimentos de diferentes áreas, tornando o processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico e significativo. Contudo, isso “exige do professor que tenha conhecimentos diversos e que seja capaz de saltar de uma disciplina para outras. Também a isso se chama interdisciplinaridade” (Pombo, 2021, p. 14). Desse modo, a prática pedagógica interdisciplinar exige do professor uma postura dinâmica e flexível, capaz de transitar entre diferentes áreas do conhecimento e estabelecer conexões significativas entre elas.

Nessa perspectiva, entende-se que esse movimento não se limita a dominar conteúdos isolados, mas implica compreender como os conhecimentos docentes dialogam e se complementam, favorecendo uma aprendizagem integral e contextualizada. Para Pombo (2021), ao “saltar” de uma disciplina para outra, o docente amplia as possibilidades de compreensão dos alunos, mostrando que o conhecimento não é fragmentado, mas parte de uma rede complexa que reflete a realidade.

Portanto, a interdisciplinaridade não apenas enriquece o processo educativo, mas também desafia o professor a assumir um papel de mediador crítico, que articula saberes diversos para formar sujeitos mais reflexivos e preparados para lidar com a multidimensionalidade do mundo.

Em seguida, após o intervalo do lanche, a atenção da turma voltou-se para o estudo do ciclo da água. A abordagem inicial ocorreu por meio da leitura de um texto explicativo, no qual foram enfatizadas palavras-chave como evaporação, condensação, precipitação e armazenamento, conforme registro do diário de estágio.

Na atividade sobre o processo da chuva e o ciclo da água foi realizada a leitura e a explicação no quadro. Para isso, inicialmente foi escrito no quadro um pequeno texto sobre a chuva e lido com os alunos. Em seguida, expliquei os principais pontos, destacando palavras como evaporação, nuvem e chuva e dei exemplo de texto, como: A água dos rios, mares e lagos sobe para o céu quando esquenta. Lá em cima, forma as nuvens. Quando elas ficam muito cheias, a água cai em forma de chuva. Depois, a água volta para os rios e mares, começando tudo de novo. Depois, fiz a seguinte pergunta: Vocês já perceberam como a água some quando deixamos um copo no sol? Para aprofundar a compreensão do assunto do texto, também perguntei e pedi para que respondessem oralmente: De onde vem a água da chuva? O que acontece quando faz muito calor? Para onde vai a água depois que chove? Para finalizar a atividade, os alunos copiaram do quadro um resumo curto sobre o ciclo da água. (Diário de Estágio, 2025).

De acordo com o registro do diário de estágio e o processo reflexivo sobre essa prática pedagógica interdisciplinar, infere-se que essa dinâmica da leitura compartilhada, em que cada estudante participou lendo uma linha, favoreceu a inclusão de todos no processo e contribuiu para o aprimoramento da fluência leitora, tornando o aprendizado mais colaborativo e

significativo, conforme a figura 3.

Figura 3: Quadro com o texto para a leitura compartilhada.

Fonte: Arquivo de Pesquisa (2025).

A prática pedagógica discutida nesta pesquisa possibilitou a compreensão de que interdisciplinaridade e disciplina não são conceitos opostos, mas complementares, pois mostrou uma mudança significativa na forma de pensar o processo de ensino-aprendizagem. Desse modo, conforme Fazenda (2014), a disciplina, quando isolada em suas próprias fronteiras, corre o risco de limitar a aprendizagem a conteúdos fragmentados e descontextualizados.

Esse aspecto da prática pedagógica interdisciplinar foi bastante discutido durante o curso de Licenciatura Integrada, mesmo que a prática de muitos professores formadores não tenha sido interdisciplinar. Contudo, foi possível compreender, durante esta pesquisa, que a interdisciplinaridade ampliou o alcance da disciplina, potencializando-a ao estabelecer diálogos com outras áreas do conhecimento e promovendo uma visão mais integrada da realidade estudada.

Destaca-se também que a prática pedagógica interdisciplinar não enfraqueceu a disciplina, mas a fortaleceu, pois permitiu que os conteúdos fossem trabalhados de maneira contextualizada, significativa e conectada às múltiplas dimensões da vida dos alunos. Um exemplo claro dessa integração foi o ensino da leitura do texto “*A viagem de João e a água em suas diferentes formas*”, que não ficou restrita apenas às aulas de Língua Portuguesa, mas entendido como uma competência transversal às demais disciplinas, como Ciências.

Fazenda (2013; 2014) afirma que quando professores de Matemática, História, Ciências ou Geografia assumem também o papel de formadores de leitores, deixam de ser meros transmissores de informações e passam a contribuir para o desenvolvimento crítico e reflexivo dos estudantes. Compreende-se que essa abordagem rompe com a fragmentação do conhecimento e promove uma aprendizagem integral, na qual a linguagem é vista como ferramenta essencial para compreender e interagir com o mundo. Assim, a interdisciplinaridade

se configura como um potencializador da própria disciplina, tornando o processo educativo mais rico e transformador.

De acordo com as anotações do diário de estágio, para finalizar a aula, os alunos realizaram a seguinte atividade interdisciplinar.

Na última atividade, os alunos tiveram que fazer um desenho que sintetizasse como a água se move em um ciclo na natureza, considerando os seguintes processos: a evaporação (a água dos rios e mares esquentada sobe para o céu), a condensação (o vapor vira nuvens no céu); a precipitação (as nuvens soltam a água em forma de chuva) e o armazenamento (a água vai para os rios, lagos e solo), e o ciclo começa de novo. Em seguida, para consolidar a aprendizagem, os alunos desenharam essas etapas (sol, nuvens, chuva e rios). Como fechamento, também fizeram a releitura do texto (A viagem de João e a água em suas diferentes formas) e cada aluno falou uma coisa que aprendeu sobre a chuva. (Diário de Estágio, 2025).

Conforme o registro do diário, pode-se refletir sobre o fato de que essa prática interdisciplinar que articulou Ciências e Língua Portuguesa contribuiu de forma para a formação do professor, pois exigiu dele a competência pedagógica de planejar atividades que integrassem assuntos distintos e promovessem aprendizagens contextualizadas com a vida dos alunos. Destaca-se também que ao relacionar o estudo do ciclo da água com a leitura e produção de textos, o docente em formação desenvolveu saberes sobre como realizar a mediação de conhecimentos científicos e linguísticos concomitantemente ao invés de simplesmente transmiti-los aos alunos, aprendendo a criar situações de ensino que favorecessem a construção de sentidos e a reflexão crítica.

Em relação à aprendizagem dos alunos, essa abordagem interdisciplinar ampliou as possibilidades de aprendizagem, uma vez que conectou conceitos científicos à linguagem, permitindo que eles compreendam e expressem ideias de forma mais significativa, conforme a atividade exposta no quadro (figura 4).

Figura 4: Quadro com as atividades dos alunos expostas.

Fonte: Arquivo de Pesquisa (2025).

O registro dos alunos (figura 4) possibilitou inferir que ao desenhar etapas do ciclo da

água e elaborar frases relacionadas, eles não apenas consolidaram conteúdos de Ciências, mas também desenvolvem habilidades de leitura, escrita e interpretação, essenciais em todas as disciplinas. Dessa forma, a interdisciplinaridade rompeu com a fragmentação do ensino e promoveu uma aprendizagem integral, em que os alunos são estimulados a pensar criticamente, relacionar saberes e reconhecer a relevância do conhecimento para a vida cotidiana.

Portanto, essa prática pedagógica possibilitou refletir sobre o potencial da interdisciplinaridade para a aprendizagem dos alunos e para o processo de formação inicial do professor, visto que essa experiência fortaleceu sua identidade profissional, tornando-o mais preparado para lidar com a complexidade da sala de aula e para propor práticas pedagógicas que dialoguem com diferentes áreas do conhecimento.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa possibilitou refletir sobre uma prática pedagógica interdisciplinar e suas implicações para a formação docente e a aprendizagem dos alunos, permitindo compreender que o ensino não deve ser fragmentado, mas articulado em múltiplas dimensões do conhecimento. Destaca-se também que a interdisciplinaridade fortaleceu a atuação do professor, pois precisou mobilizar saberes diversos e construir estratégias capazes de integrar conteúdos de diferentes áreas, tornando o processo educativo mais significativo aos alunos.

Em relação aos alunos, esta pesquisa mostrou que a abordagem pedagógica interdisciplinar pode contribuir para ampliar a compreensão deles sobre sua própria realidade, favorecendo o desenvolvimento crítico e promovendo aprendizagens contextualizadas que dialogassem com suas experiências e com os desafios de sua comunidade, bairro ou rua.

Além disso, a prática pedagógica interdisciplinar se revelou, como afirma fazenda (2013), como um caminho essencial para a formação integral, tanto do docente quanto do estudante, consolidando uma educação mais reflexiva, participativa e transformadora da sociedade.

Destaca-se ainda que a proposta de reunir diversas disciplinas em espaços de trabalho comuns (a sala de aula) representa uma inovação na organização escolar, mas que na realidade essa abordagem pedagógica torna-se menos complexas nos anos iniciais do ensino fundamental, pelo menos é o que se propõe na formação do professor que cursa licenciatura integrada na UFPA. Essa prática justifica-se plenamente nesse nível de ensino, pois favorece uma aprendizagem integrada, em que os conteúdos não aparecem de forma fragmentada, mas articulados em experiências significativas para os alunos.

Portanto, esta pesquisa buscou possibilitar a reflexão de que ao romper com a lógica clássica de compartimentação das disciplinas, o professor dos anos iniciais reafirma sua missão de promover aos alunos uma formação mais ampla e contextualizada, estimulando a curiosidade, a criatividade e a construção de saberes de maneira interconectada.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, Patrícia Albieri; [et al.]. **Práticas pedagógicas na educação básica do Brasil: o que evidenciam as pesquisas em educação**. Paris: Unesco, 2021.
- ALVES, Adriana. Interdisciplinaridade e Matemática. *In*: FAZENDA, Ivani (org.). **O que é interdisciplinaridade?** 2. ed. São Paulo: Cortez, 2013, p. 103-118.
- BRASIL. **Base nacional comum curricular**. Ministério da educação. Brasília: MEC, 2018. Disponível em: <https://images.app.goo.gl/BNDsqpabHjvotGcZ9>. Acesso em: 12 mar. 2025.
- FAZENDA, Ivani Catarina Arantes (Org.). **Interdisciplinaridade: pensar**. São Paulo: Cortez, 2014.
- FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. A. **Interdisciplinaridade: um projeto em parceria**. 10. ed. São Paulo: Cortez, 2013.
- FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. Interdisciplinaridade e práticas pedagógicas: O que dizem os professores. **Revista Portuguesa de Educação**, 2022, v. 1, n. 35, v. 1, p. 4-25.
- FRANCO, Maria Amélia do Rosario Santoro. Prática pedagógica e docência: um olhar a partir da epistemologia do conceito. **Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos** [online]. 2016, v. 97, n. 247.
- GONSALVES, E. P. **Iniciação à pesquisa científica**. 3. ed. Campinas: Alínea, 2003.
- JAPIASSU, Hilton. **Interdisciplinaridade e patologia do saber**. 3. ed. Rio de Janeiro: Imago, 1996.
- MINAYO, Maria Cecília de Souza. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 12. ed. São Paulo: Hucitec, 2012.
- POMBO, Olga. Interdisciplinaridade: entrevista com Olga Pombo. **Revista Latin American Human Rights Studies**, 2021, n. 1, v. 1, p.1-24.
- RAMOS, L. O. L. **O lugar da interdisciplinaridade na educação superior: uma análise dos projetos pedagógicos dos cursos de bacharelado interdisciplinar da UFBA**. 2016. 280 f. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2016.
- ZABALZA, Miguel A. **Diários de aula: contributo para o estudo dos dilemas práticos dos professores**. 2. ed. Porto: Porto Editora, 2002.